

NUTQNING KIRISH QISMI: ILMIY VA AMALIY YONDASHUVLAR

Gulnoza DJURAKULOVA Shavkatovna,

*O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti dotsenti, (PhD),*

djurakulovagulnoza5@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3226-0523

Annotatsiya: *Nutqning kirish qismi har bir ommaviy chiqishning eng muhim va hal qiluvchi bosqichidir. Bu bosqich auditoriyaning diqqatini jalb qilish, nutq mavzusini aniqlash va tinglovchilar bilan aloqani o'rnatish uchun xizmat qiladi. Qadimgi ritorika va zamonaviy lingvistika tajribalari asosida kirish qismi yaratish tamoyillari rivojlangan. Ushbu maqolada kirish qismini yaratishning nazariy va amaliy yondashuvlari, o'zbek tilining madaniy va lingvistik xususiyatlari, hamda bu boradagi adabiyotshunoslik asoslari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: nutq madaniyati, kirish qismi, notiqlik san'ati, adabiyotshunoslik

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Kirish qismi ma'ruzachining tinglovchilar oldidagi dastlabki qadamidir. Bu bosqichning muvaffaqiyati keyingi qismlarning qabul qilinishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, kirish qismi quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Diqqatni jalb qilish. Nutqning boshida tinglovchilarning qiziqishini uyg'otish, ularning diqqat markazini kerakli yo'nalishga qaratish.

2. Mavzuni aniqlash. Kirish qismi nutqning mavzusini qisqa va aniq tushuntirishi lozim.

3. Motivatsiya berish. Auditoriyaga mavzuning ahamiyatini tushuntirish va tinglash istagini kuchaytirish.

4. Ma'ruzachi va tinglovchilar o'rtasidagi aloqani o'rnatish. Bu aloqaning psixologik va kommunikativ jihatlari kirish qismining muhim vazifasidir.

Nazariy yondashuvlar

Nutqning kirish qismini tahlil qilishda qadimgi yunon va rim ritorikasidan tortib zamonaviy lingvistika nazariyalarigacha bo'lgan tajribalarni o'rganish lozim.

Aristotel va Sitseronning qarashlari

Aristotelning "Ritorika" asarida kirish qismi nutqning muhim elementi sifatida qaralgan. Aristotel bu bosqichda tinglovchilarning e'tiborini jalb qilish uchun hikoya va qiziqarli misollardan foydalanishni tavsiya qiladi.

Sitseron esa kirish qismini ikkiga ajratadi:

1. Exordium – ma'ruzachining mavzuga doir bilimni namoyish etish va tinglovchilarning hurmatini qozonish bosqichi.

2. Narratio – tinglovchilarga mavzu yuzasidan asosiy ma'lumotlarni berish va ularni mavzu bo'yicha fikrlashga undash bosqichi.

Nutqning kirish qismi muloqot jarayonining ilmiy asoslangan qismidir. Bu bosqichning nazariy jihatlarini tahlil qilishda qadimgi ritorikadan tortib zamonaviy psixolingvistika tadqiqotlariga asoslanish mumkin. Har bir nazariy yondashuv nutqning kirish qismi qanday bo'lishi kerakligini turlicha talqin qiladi.

Aristotel o'zining mashhur "Ritorika" asarida nutqning kirish qismini "etos", "logos" va "patos" kabi uch asosiy tushuncha bilan bog'laydi [1.56]. Unga ko'ra:

Etos – bu ma'ruzachining shaxsiy ishonchliligini namoyon etadi.

Logos – nutqning mantiqiy va asoslangan tarkibiy qismlarini belgilaydi.

Patos – tinglovchilarning hissiyotlariga ta'sir ko'rsatadi.

Mark Tulliy Sitseron esa o'zining "Notiq" asarida kirish qismini tinglovchilar e'tiborini jalb qilish uchun strategik vosita sifatida talqin qiladi. U kirish qismini qisqa va sodda bo'lishi bilan birga tinglovchilarni hissiy va aqliy jihatdan nutqqa tayyorlash uchun ishlatilishi lozimligini ta'kidlaydi [2].

Sharq adabiyotidagi yondashuvlar

Sharq adabiyoti va nutq madaniyatida kirish qismlar hikmatli so'zlar va diniy ohanglar bilan boyitilgan. Masalan, Alisher Navoiy asarlarida kirish qismlar falsafiy mulohazalar, ilm va donolikni ulug'lash bilan boshlanadi. "Hayrat ul-Abror" dostonida kirish so'zlari shoirning ilohiy haqiqatlarni anglash va ularga bo'lgan hurmatini aks ettiradi [3].

Zamonaviy psixolingvistika qarashlari

Psixolingvistika ilmida kirish qismi kommunikativ jarayonning boshlang'ich nuqtasi sifatida o'rganiladi. Tadqiqotlarga ko'ra, tinglovchilarning diqqatini jalb qilish uchun kirish qismida qisqa jumlar, hissiy so'zlar va samarali metaforalardan foydalanish kerak [4.114]. Bunda auditoriyaning bilim darajasiga mos qilingan savolni berish yoki qiziqarli voqeani hikoya qilish orqali ularning e'tiborini bir joyga to'plash mumkin.

Amaliy Yondashuvlar

Amaliy yondashuvlar nazariy asoslarni hayotiy va samarali shaklda tatbiq qilishga yordam beradi. Bu yondashuvlarda nutqni tayyorlash, tinglovchilar bilan aloqa o'rnatish va qiziqarli mavzularni tanlash muhim o'rin tutadi.

- Tinglovchilarni diqqat markaziga olish. Tinglovchilarning qiziqishini uyg'otish uchun savollar, hikoyalar yoki hayratlanarli faktlar keltiriladi. Misol: "Dunyodagi eng qisqa nutq atigi 2 soniyani tashkil qilgan, lekin u tarixda iz qoldirgan. Siz bunday nutqning sirlarini bilishni xohlar edingizmi?" [5].

- Qiziqarli statistika va ma'lumotlar. Statistik ma'lumotlar nutqning kirish qismini ilmiy va asosli ko'rsatadi. Masalan: "Bugungi kunda insonlarning diqqatini bir joyda ushlab turish o'rtacha 8 soniyaga teng. Shunday sharoitda nutqni muvaffaqiyatli boshlash qanchalik muhimligini tasavvur qila olasizmi?" [6].
- Hikoya va voqealar orqali motivatsiya berish. Hikoya yoki voqea orqali kirish qismiga hissiylikni qo'shish auditoriya bilan aloqani mustahkamlaydi. Misol: "Bir kun ustozim nutqni shunday boshladi: 'Hayotdagi eng katta orzularingizni 30 soniyada ifodalay olasizmi?' Bunday savol bizni darhol o'ylashga undadi" [7].
- Tuzilmaviy aniqlik. Kirish qismida salomlashish, mavzuni aniqlash va motivatsiya berish elementlari aniq ifodalangan bo'lishi kerak. Har bir bosqich o'zaro bog'langan holda amalga oshirilishi tinglovchilarning diqqatini jamlashga yordam beradi [8].

Qiziqarli savollar berish. Savollar tinglovchilarni faol tinglovchi holatiga olib keladi va ularni nutq davomida fikrlashga undaydi. Misol: "Siz o'z nutqingizni birinchi daqiqalarda muvaffaqiyatli boshlash sirlarini bilasizmi?"

- Faktlar va statistik ma'lumotlarni keltirish. Faktlar va statistik ma'lumotlar nutqqa ilmiy asos beradi va auditoriyani mavzuga qiziqtiradi. Misol: "Bugungi kunda insonlarning diqqatini bir joyda ushlab turish o'rtacha 8 soniyani tashkil etadi. Shunday sharoitda nutqni muvaffaqiyatli boshlash qanchalik muhimligini tasavvur qila olasizmi?"
- Hikoyalar va voqealardan foydalanish. Hikoya va voqealar nutqga hissiy tus beradi va tinglovchilarni ma'ruzachi bilan bog'laydi. Misol: "Bir kuni o'qituvchi ustozim auditoriyaga kirib, quyidagi savolni berdi: 'Bugungi mavzuni tinglash sizning hayotingizni qanday o'zgartiradi?' Bu savolni eshitgan har bir talaba tinglashga tayyor edi."

Kirish qismi tuzilmasi.

Kirish qismi odatda uch asosiy bosqichdan iborat:

- Salomlashish va tanishtirish

Nutq ma'ruzachining salomi bilan boshlanadi. Ma'ruzachi o'zini tanishtiradi va mavzuga kirish uchun tayyorgarlik ko'radi.

- Mavzuni aniqlash

Nutqning kirish qismida mavzuning dolzarbligi va ahamiyati tushuntiriladi.

- Motivatsiya yaratish

Tinglovchilarni nutq mavzusiga qiziqtiradigan hissiy yoki intellektual omillar taqdim etiladi. Misol: "Bugungi mavzumiz haqida gapirganda, Alisher Navoiy g'azallarining falsafiy asoslarini tushunish mumkin. Ular nafaqat badiiy asarlar, balki inson ma'naviyatining yuksak namunasidir."

O'zbek adabiyoti va madaniyati an'analarida kirish qismi muhim ahamiyat kasb etadi. Sharq adabiyotida muqaddima (kirish qismi) hikmatli so'zlar va duolar bilan boshlanadi. Masalan, Alisher Navoiy asarlarida kirish qismida shoir asar yozishdan maqsadini va uni yozishdagi ma'naviy mas'uliyatini ta'kidlaydi.

O'zbek tili murakkab leksik va grammatik imkoniyatlarga ega bo'lib, kirish qismida samarali ishlatilishi mumkin. Jumladan, iboralarning ko'p ma'noli tuzilmalari tinglovchilar e'tiborini jalb qilishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa

Nutqning kirish qismi ma'ruzachining tinglovchilar bilan o'zaro muloqot o'rnatadigan poydevori hisoblanadi. Ushbu bosqich nutqning mazmunini aniq belgilab, tinglovchilarni mavzuga tayyorlash va ularda qiziqish uyg'otish imkoniyatini beradi. Kirish qismi nafaqat ommaviy nutqni samarali boshlashga xizmat qiladi, balki ma'ruzachining mavzu bo'yicha bilimdonligini ko'rsatish, tinglovchilarni o'z fikriga jalb qilish va ularning diqqatini butun nutq davomida ushlab turishga zamin yaratadi.

Adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan olib qaralganda, kirish qismi Sharq madaniyati va adabiyotida alohida ahamiyatga ega. Mumtoz o'zbek adabiyotining buyuk vakillari asarlarida kirish qismi mazmun va maqsadni belgilovchi hikmatlar, ma'naviy motivatsiyalar va ijtimoiy ahamiyatga ega masalalar bilan boyitilgan. Alisher Navoiyning "Hayrat ul-Abror" dostonidagi kirish so'zlari fikrni yoritishning nozik ritorik qirralarini ko'rsatadi.

Bugungi kunda nutqning kirish qismini tayyorlash texnikasi faqat ma'ruzachining mahoratiga emas, balki zamonaviy psixologik, lingvistik va madaniy usullarga ham asoslanadi. Misol uchun, statistik ma'lumotlar, hikoya va iqtiboslar keltirish, savollar yordamida tinglovchilarni qiziqtirish samarali strategiyalar sirasiga kiradi.

O'zbek tili va adabiyotining boy imkoniyatlari, jumladan, ko'p ma'noli iboralardan foydalanish, ma'naviy qadriyatlarni nutqga singdirish kirish qismida o'z aksini topishi mumkin. Bu esa o'zbek tilidagi nutq madaniyati va uning ommaviy nutqchilikdagi o'rnini haqida yangi istiqbollarni ochib beradi.

Shunday qilib, nutqning kirish qismini yaratishda nazariy va amaliy yondashuvlarni uyg'unlashtirish, o'zbek madaniy merosining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish va tinglovchilar bilan mustahkam aloqani yo'lga qo'yish muvaffaqiyatli chiqishning muhim omillaridir. Bu masala o'zbek tilshunosligi va adabiyotshunoslikning zamonaviy tadqiqotlarida chuqurroq tahlil qilinishi lozim bo'lgan dolzarb yo'nalishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Aristotel. Ritorika. Yunon adabiyotining klassik asari.
2. Alisher Navoiy. Hayrat ul-Abror. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1983.

3. X. Ismoilov. Nutq psixologiyasi va uning didaktik imkoniyatlari. Toshkent: Nodirabegim nashriyoti, 2021.
4. G'afur G'ulom. Shum bola. Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1967.
6. A. Rustamov. O'zbek nutq madaniyati asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2010.
7. U. Ro'zmetov. Ritorika va nutq madaniyati. Toshkent: Sharq nashriyoti, 2018.
8. M. Nazarov. Nutq madaniyati va lingvistik asoslar. Toshkent: Fan, 2015.
9. A. Tohirov. Til va madaniyat: O'zbek nutqining o'ziga xosliklari. Toshkent: Adolat nashriyoti, 2020.
10. T. Qodirov. Sharq adabiyotida ritorik yondashuvlar. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017.
11. A. Nurullayev. Psixolingvistika asoslari. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2012.
12. G'. Zohidov. Mumtoz o'zbek adabiyotining falsafiy asoslari. Toshkent: Akademnashr, 2008.
13. B. Sobirov. O'zbek tili leksikasi va nutq madaniyati. Toshkent: Ilm ziyo, 2019.
14. H. Olimov. Sharq she'riyatining ritorik xususiyatlari. Toshkent: Sharq ziyosi, 2016.

IMPLEMENTATION OF SPEECH: SCIENTIFIC AND PRACTICAL APPROACHES

Gulnoza DJURAKULOVA

Abstract: *The introductory part of the speech is the most important and decisive stage of every public speech. This stage serves to attract the attention of the audience, determine the topic of the speech and establish a connection with the audience. The principles of creating an introduction have been developed based on the experiences of ancient rhetoric and modern linguistics. This article analyzes the theoretical and practical approaches to creating an introduction, the cultural and linguistic features of the Uzbek language, and the basics of literary studies in this regard.*

Key words: culture of speech, introduction, art of oratory, literary studies.